

УДК 336.012.23

DOI 10.5281/zenodo.14930626

Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO DETERMINING THE CREDIT POLICY OF AN ORGANIZATION

КОНДРАТЬЕВА ЯНА ЭДУАРДОВНА,
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

KONDRATYEVA YANA EDUARDOVNA,
G.V. Plekhanov Russian University of Economics.

В статье исследуются подходы к определению понятия кредитной политики организации в российской и зарубежной литературе. Подчеркивается важность формирования четкого определения, формализующего зоны влияния кредитной политики организации. Рассматривается подход к ее определению через совокупность процессов, которые она регулирует. Проводится анализ определений кредитной политики организации как методологии, регулирующей основные принципы и правила предоставления товарного кредита контрагентам. Изучаются определения кредитной политики организации, направленной на отражение результата ее внедрения, и кредитной политики как части управления дебиторской задолженностью. В рамках анализа выделяются преимущества и недостатки каждого подхода.

The article examines approaches to defining the concept of an organization's credit policy in Russian and foreign literature. The importance of forming a clear definition formalizing the areas of influence of the credit policy of the organization is emphasized. An approach to its definition is considered through a set of processes that it regulates. The analysis of definitions of the credit policy of the organization as a methodology regulating the basic principles and rules of granting commodity credit to counterparties is carried out. The definitions of an organization's credit policy aimed at reflecting the result of its implementation and credit policy as part of accounts receivable management are studied. The analysis highlights the advantages and disadvantages of each approach.

Ключевые слова: кредитная политика организации, дебиторская задолженность, просроченная дебиторская задолженность, финансовая устойчивость, кредиторская задолженность, кредитный риск.

Key words: credit policy of the organization, accounts receivable, overdue accounts receivable, financial stability, accounts payable, credit risk.

Кредитная политика играет ключевую роль в деятельности любой организации. Она закрепляет соотношение рисков и доходности, определяя потенциальный объем продаж организации. В связи с этим кредитная политика оказывает непосредственное влияние на потоки денежных средств организации и, соответственно, ликвидность организации. Более того, закрепляя допустимый размер кредитного риска, кредитная политика определяет финансовую устойчивость организации. Таким образом, кредитная политика оказывает всестороннее влияние на организацию. Согласно статистике, на 1 октября 2024 объем

просроченной дебиторской задолженности в России составлял 6 098,6 млн руб. [6], что отражает потребность организаций во внедрении эффективной кредитной политики.

В связи с этим чрезвычайно важно сформировать четкое определение понятия кредитная политика организации. На данный момент в российской и зарубежной литературе существует большое количество различных подходов к определению данного понятия. Согласно Бригему, кредитная политика определяется кредитным периодом, кредитными стандартами, политикой фирмы по взысканию и любой скидкой, предоставляемой за ранние платежи в организации [9, с. 571]. Кроме того, кредитную политику можно описать как управленческую философию, которая определяет кредитные стандарты, условия расчета и процесс по взысканию просроченной задолженности [7, с. 2]. Похожий подход к определению кредитной политики организации можно отметить в следующем определении: руководящие принципы, которые излагают точные условия оплаты, лимиты, установленные для непогашенных остатков и правила работы с просроченными счетами [13, с. 10]. Пандей определил кредитную политику аналогичным образом в качестве совокупности таких элементов, как период кредитования, стандарты кредитования, политика взыскания, скидки за наличные и условия кредитования [14, с. 663]. Следует отметить, что данные определения кредитной политики организации преимущественно направлены на формализацию методов планирования дебиторской задолженности за счет формирования принципов и методологии определения стандартов оценки благонадежности контрагента и, соответственно, предлагаемых контрагентом условий платежа. Данные определения уделяют внимание процессам планирования дебиторской задолженности, однако не принимают во внимание процессы мониторинга и взыскания просроченной задолженности [4, с. 326]. Иными словами, кредитная политика описывается через набор инструментов, которые используются для ее реализации, однако взаимосвязь и последовательность применения этих инструментов не описываются.

При этом интересно отметить, что некоторые авторы при формировании определения кредитной политики организации учитывают вышеописанные процессы по-отдельности. Так, кредитная политика рассматривается как совокупность мероприятий по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и определению оптимальных условий предоставления и получения коммерческих кредитов и кредитов кредитующих организаций [3, с. 395]. Таким образом, учитывается важность планирования и управления дебиторской задолженностью, более того подчеркивается потребность в управлении не только дебиторской, но и кредиторской задолженностью. Согласно Шойферу, кредитная политика рассматривается как механизм, который создает общий набор целей для организации и признает отдел взыскания и кредитования в качестве важного участника стратегий организации [7, с. 3]. В данном случае учитывается роль подсистемы взыскания просроченной дебиторской задолженности, которой придается ключевая роль. Более комплексный подход к определению кредитной политики организации представлен Майсами, который подчеркивает, что кредитная политика относится к действиям, предпринимаемым бизнесом для предоставления, контроля и взыскания денежных средств за непогашенную дебиторскую задолженность [10, с. 13]. Это отражает более полный процесс, который рассматривает кредитную политику организации как механизм, который учитывает работу с дебиторской задолженностью с момента ее образования до момента ее взыскания. Иными словами, кредитная политика рассматривается как совокупность подсистем, обеспечивающих комплексный контроль на протяжении всего периода существования дебиторской задолженности.

Таким образом, определение кредитной политики организации дается через совокупность элементов, которые ее составляют, таких как критерии благонадежности контрагента, определение оптимальных условий предоставления кредитного лимита, мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности и взыскание просроченной задолженности. Можно выделить несколько ключевых аспектов, связанных с определением понятия:

- подсистему планирования дебиторской задолженности в части формирования методологии принятия решения о заключении договора с условиями расчетов, которые влекут возникновение дебиторской задолженности, и об объеме ее возникновения;
- подсистему управления дебиторской задолженностью в части обеспечения контроля своевременного погашения задолженности;
- подсистему просроченной дебиторской задолженности, направленной на формализацию совокупности мер для взыскания просроченной дебиторской задолженности.

Кредитная политика организации рассматривается как целостный процесс, начинающийся с момента оценки благонадежности контрагента и заканчивающийся взысканием просроченной задолженности. Иными словами, кредитная политика определяется с помощью совокупности процессов, которые она регулирует.

Далее рассмотрим более практико-ориентированный подход к определению кредитной политики. По данным Польского института кредитного менеджмента, кредитная политика используется для придания высокого уровня согласованности процессу предоставления кредита [15, с. 25]. Данный подход описывает кредитную политику как вспомогательный инструмент, обеспечивающий непрерывность процесса предоставления товарного кредита. Также кредитная политика организации рассматривается как набор правил и положений, регулирующих предоставление товарного кредита контрагентам [11, с. 1891]. В данном случае зона влияния кредитной политики существенно ограничивается регулированием предоставления товарного кредита. При этом она также рассматривается с точки зрения закрепления методологии проводимых процедур. Более того, кредитную политику можно рассматривать как совокупность формализованных руководящих принципов, которые устанавливают условия поставки товаров в кредит, критерии благонадежности клиентов, порядок инкассирования и шаги, которые необходимо предпринять в случае просрочки платежа клиентами [13, с. 10]. Это определение существенно расширяет степень влияния кредиторской задолженности, охватывая все подсистемы планирования, мониторинга и взыскания дебиторской задолженности, при этом кредитная политика рассматривается как совокупность принципов, определяющих работу данных подсистем.

Таким образом, данный подход рассматривает кредитную политику как методологию, на основании которой формируются и обосновываются основные элементы кредитной политики. В рамках данной методологии отражаются основные принципы, правила и положения.

Кроме того, рассмотрим еще один подход, связанный с определением кредитной политики через результаты, которые достигаются с ее помощью. Некоторые авторы подчеркивают, что кредитная политика заключается в максимизации стоимости фирмы [8, с. 168]. Таким образом, кредитная политика сводится к ключевой цели, которая должна быть достигнута на основе результатов ее применения. Также кредитная политика определяется как важнейший инструмент обеспечения финансовой устойчивости компании [2]. Это определение отражает потребность учета влияния дебиторской задолженности на ликвидность организации, вызванную отвлечением собственных средств, что может негативно сказаться на финансовой устойчивости организации. При этом в случае согласования условий расчетов, способствующих появлению кредиторской задолженности со стороны организации, временно свободные денежные средства могут быть эффективно использованы, что может положительно сказаться на финансовом состоянии организации. Согласно Бланку, кредитная политика связана в первую очередь с оптимизацией размера и обеспечением инкассации задолженности покупателей за товары, работы и услуги [1]. В данном случае качество ведения кредитной политики связано с объемом сокращения дебиторской задолженности, снижения вероятности и объема возникновения просроченной дебиторской задолженности. Данное определение связывает эффективность кредитной политики с уменьшением отвлечения денежных средств из

оборота организации. Более подробное определение кредитной политики через совокупность достигнутых результатов предлагает Пандэй: кредитная политика является руководством по успешному администрированию кредита, выгоды должны быть сопоставлены с затратами, чтобы гарантировать, что выгоды стоят усилий по администрированию кредита. Такие выгоды, как увеличение доли рынка, удержание существующих клиентов, приобретение новых, должны быть сопоставлены с затратами, такими как издержки на продажу и производство, административные расходы, понесенные при оценке, надзоре и взыскании кредита, и убытках по безнадежным долгам [14, с. 664]. В данном определении поднимается важный вопрос, связанный с обеспечением экономической целесообразности при определении условий расчета с каждым конкретным контрагентом. Это определение принимает во внимание «платность» дебиторской задолженности, связанную с ростом продаж.

В данном случае кредитная политика организации рассматривается с точки зрения конечного результата ее внедрения. Акцент делается на результатах, которые компания сможет достичь, в частности:

- увеличение стоимости компании;
- обеспечение финансовой устойчивости;
- оптимизация размера дебиторской задолженности;
- экономическая целесообразность.

Иными словами, авторы предлагают совокупность метрик, с помощью которых может быть измерена эффективность кредитной политики организации. В данном случае определение кредитной политике дается с помощью результатов, которые компания может достичь за счет ее внедрения.

В качестве еще одного подхода к определению кредитной политики организации можно отметить ее рассмотрение как части управления дебиторской задолженностью. Чтобы оставаться прибыльными, предприятия должны обеспечить надлежащее управление дебиторской задолженностью [12, с. 1]. Так, по мнению Чарльза, вопрос кредитной политики сводится к дебиторской задолженности [13, с. 11]. Этот подход определяет кредитную политику как часть системы управления дебиторской задолженностью, ограничивая ее инструменты и степень влияния на организацию. Данное определение не учитывает необходимость в управлении кредиторской задолженностью. И.Ф. Одианонсен объяснил кредитную политику как переменную решения, которая влияет на сумму торгового кредита, инвестированного в дебиторскую задолженность, которую фирма может взять в любой момент времени [13, с. 11]. Этот подход определяет кредитную политику как инструмент управления продажами. Несмотря на то, что определение оптимального соотношения увеличения объема продаж и кредитного риска действительно является ключевой частью кредитной политики, это не единственная ее цель и включает в себя другие цели и инструменты для обеспечения финансовой стабильности [5, с. 52]. Кроме того, подчеркивается, что надежная кредитная политика является образцом того, как фирма общается и обращается со своим самым ценным активом, своими клиентами [11, с. 1891]. В данном случае отражается прямое влияние кредитной политики на отношения с клиентами, связанные с введением более конкурентоспособных условий оплаты. Таким образом, данный подход к определению кредитной политики организации характеризует ее как продолжение управления дебиторской задолженностью, определяющее оптимальный размер дебиторской задолженности и обеспечивающее определенную конкурентоспособность условий оплаты для контрагента на рынке.

Таким образом, на данный момент существует большое количество подходов к определению кредитной политики организации. По результатам анализа можно выделить несколько подходов к определению понятия кредитной политики организации: как совокупности ее элементов, как совокупности методов и механизмов, регулирующих работу организации, как совокупности конечных результатов, достигаемых организацией в результате, как части

управления дебиторской задолженностью. В связи с этим можно сделать вывод, что кредитная политика является формализованной методологией, которая отражает принципы и методы, определяющие совокупность процессов, которые она регулирует, направленных на достижение наиболее актуальных для каждой конкретной организации цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр, Эльга, 2007. 170 с.
2. Бобрик М.А. Кредитная политика как фактор финансовой устойчивости коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 2013. № 1. С. 93.
3. Коваленко Е.В., Зорина С.И. Совершенствование кредитной политики предприятия // Экономические науки. 2017. С. 6-14.
4. Кондратьева Я.Э. Управление дебиторской задолженностью на этапе заключения договора с контрагентом // ЦИТИСЭ. 2024. № 1(39). С. 324-333.
5. Кондратьева Я.Э., Мудрова С. В. Проверка контрагента для определения условий расчетов // Экономическое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы, перспективы. 2023. С. 51-56.
6. Дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности на 1 октября 2024 года. Федеральная служба государственной статистики. URL: [\(https://48.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Дебиторская%20задолженность%20организаций\(2\)\)](https://48.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Дебиторская%20задолженность%20организаций(2)) (дата обращения 23.02.2025).
7. Agola T. Credit policy and financial performance of microfinance institutions in Kenya. University of Nairobi, 2012. 50 p.
8. Effects of corporate governance and credit policies on delinquency management of microfinance banks in Nigeria / A.R. Alade [et al.] // International Academic Journal of Economics and Finance. 2014. Vol. 3. No. 5. pp. 166-190.
9. Brigham E.F Fundamentals of Financial Management. New York: Dryden publishers, 1985. 843 p.
10. Uwonda G., Okello N. Cash Flow Management and Sustainability of Small Medium Enterprises (SMEs) in Northern Uganda // International Journal of Social Science and Economics Invention. 2015. Vol. 1. No. 3. pp. 1-20.
11. Kankindi J. Munene P. Credit Management Strategies and Organization Performance of Private Companies in Rwanda. A Case Study of Highsec // Global Scientific journals. 2022. Vol. 10. No. 3. pp. 1890-1907.
12. Effects of credit policy on profitability of manufacturing firms in Kenya / J.N. Kungu [et al.] // Journal of Economics and Finance. 2014. Vol. 2. No. 4. pp. 1-7.
13. Ojeka S.A. Credit policy and its effect on liquidity: a study of selected manufacturing companies in Nigeria // The Journal of Commerce. 2015. Vol. 3. No. 3. pp. 10-19.
14. Pandey I.M Financial Management. Delhi: Vicas publishing house, 2004. 806 p.
15. Polish Institute of Credit Management Corporate credit management training manual for Ecolab services Poland SP. Z O. O. 104 p.

Поступила в редакцию: 22.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Кондратьева Я.Э., 2025.